

IMPORTANCIA DE LA LÓGICA EN EL ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS¹

Rubén Alejandro Águeda Altúzar.

Facultad de Ciencias, UNAM

Años después, en 1931, un osado matemático de veinticinco años de edad haría pedazos el sueño de Hilbert: las Matemáticas son capaces de responder a cualquier cuestión específica, son una actividad exitosa y perfecta, todo puede probarse a partir de los axiomas básicos. Kurt Gödel, en su libro *Sobre proposiciones formalmente indecidibles de los “Principia Mathematica” y sistemas afines*, demostraba que era imposible crear un sistema matemático completo y coherente:

- Si el conjunto de axiomas de una teoría es coherente, existen teoremas que no se pueden probar ni refutar.
- No existe proceso constructivo alguno capaz de demostrar que una teoría axiomática es coherente.

Éste fue el gran resultado que se produjo a raíz de que los lógicos matemáticos, a finales del siglo XIX, se volvieron hacia los cimientos de las Matemáticas y, especialmente, al estudio de las

¹ Texto publicado originalmente a finales de 2004 en las *Memorias del VII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica*; una compilación realizada por Mari Carmen Cadena del evento celebrado en Uruapan, Michoacán, del 24 al 27 de noviembre de ese mismo año. Esta revisión de este texto de divulgación fue realizada el 5 de diciembre de 2024, atendiendo en su mayor parte al texto original (N. del A.)

relaciones entre Matemática y Lógica; es aquí donde aquilatamos el estudio de esta última en la primera.

La lógica es importantísima en el estudio de las Matemáticas en tanto ciencia de carácter deductivo, esto es, los conocimientos están debidamente organizados de acuerdo con el modo en que unos se siguen de otros. Estando situados en alguna rama de las Matemáticas, partimos de ciertas proposiciones que se establecen como verdaderas (no susceptibles de demostración) a las que llamamos *axiomas*² y al procedimiento, *método axiomático*. Las proposiciones que pueden demostrarse a partir de dichos axiomas se conocen como *teoremas* y, “por regla general, no se describen las significaciones de los términos lógicos, ni se formulan reglas acerca de su uso, ni los métodos disponibles para demostrar teoremas”.³

Consideremos, como ejemplo, la Geometría Plana. Euclides, en los *Elementos*, una de las más obras editadas en la historia, reúne en sus 13 libros los conocimientos matemáticos y físicos conocidos en su época (alrededor del siglo III a.n.e.). En el *Libro I*, se precisan los conceptos a utilizar en lo consecuente:

- *Nociones comunes*: como la ley de transitividad: $a = b$ y $b = c$ implican que $a = c$.
- *Definiciones*: ¿qué entendemos por punto, recta, plano, ángulo, etc.?
- *Postulados*: ¿qué relación guardan entre sí las definiciones?

² Del lat. *Axioma*, del gr. *Axioma*, “lo que parece justo, proposición”.

³ Raymond L. Wilder. *El método axiomático*.

y determinó que la forma de llegar nuevos resultados era deducirlos lógicamente de los postulados, lo que actualmente se conoce como “probar los teoremas”, con base en axiomas.

Con el propósito de ejemplificar este proceso, presentamos primeramente los postulados de Euclides (los axiomas):

- (Es posible) trazar una recta de un punto a otro punto.
- (Es posible) prolongar continuamente una recta finita a una recta.
- (Es posible) trazar una circunferencia dados un centro y un radio.
- Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
- Si una recta que corta a otras dos, forma del mismo lado ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos, al prolongar indefinidamente las dos rectas, éstas se cortan del lado en que los ángulos interiores suman menos de dos ángulos rectos.

Cabe señalar que los *Elementos* no es una obra en la que el tratamiento axiomático se haga explícito de manera correcta, ya que los postulados no son suficientes para demostrar algunas proposiciones enunciadas y también se pueden notar deficiencias en las definiciones; defectos que se deben “sobre todo a la carencia de algunos conceptos [necesarios] para lograr una exposición sistemática, precisados hasta 1898 por David Hilbert”.⁴ No obstante,

⁴ Ramírez Galarza, Sienna Loera. *Invitación a las geometrías no euclidianas*.

el esfuerzo de Euclides por “sistematizar su exposición, sienta las bases de la ciencia moderna.”⁵

Estudiar la historia del quinto postulado (el postulado de las paralelas) es estudiar el origen de una nueva rama de las Matemáticas: las *geometrías no euclídeas* (o casi euclídeas). Muchos matemáticos intentaron demostrar el postulado de las paralelas a partir de los cuatro restantes y no alcanzaron su objetivo, pues se demostró, después de muchos intentos, que es imposible. Algunos trabajos, como los de Nicolai Lobatchevski y Bernard Riemann, dan la pauta para el surgimiento de las geometrías hiperbólica, esférica, elíptica, entre otras, al modificar dicho postulado.⁶

De esta manera, puede hacerse notar cómo los fundamentos de las Matemáticas fueron adquiriendo importancia. Desde los griegos antiguos, las Matemáticas fueron una acumulación de más y más teoremas y verdades que podían demostrarse. Sin embargo, a finales del s. XVIII, un cúmulo de lógicos se dieron a la tarea de consolidar el conocimiento matemático hasta la fecha sobre un

⁵ Ídem.

⁶“La sistematización de la Geometría actual fue debida a F. Klein, que en su ‘Programa de Erlangen’ estableció la teoría de grupos. Con esta obra, cesa la confusión, antes existente, entre los distintos términos: proyectiva, sintética, de posición, pura o moderna; lo que caracteriza a cada Geometría es únicamente un grupo de operaciones que le sirven de fundamento. En esta situación, la G. Métrica estudia las propiedades invariantes respecto del grupo de los movimientos rígidos. La geometría que tiene por invariantes la razón simple y la doble es la afin y la proyectiva, respectivamente. Cuando se tienen en cuenta propiedades de los cuerpos invariables para unos movimientos elásticos, estamos en la topología.” (José María Gomis Martí. *Ejercicios de cónicas resueltos y comentados*.)

número mínimo de axiomas. Esta labor se hizo vehemente el 8 de agosto de 1900, cuando Hilbert enunció sus 23 famosos problemas (que constituyen el denominado “programa de Hilbert”) inherentes en su mayoría a los fundamentos lógicos de la disciplina.

Después de que Frege dedicó más de 10 años de su vida a deducir un cúmulo de teoremas, basándose en axiomas básicos (lo que lo llevó a creer que ello completaría una parte del programa), Bertrand Russell, un lógico inglés, en su afán por contribuir al protocolo de Hilbert, se había topado con una inconsistencia: una de las llamadas *paradojas* de la teoría de conjuntos.⁷ Russell, “escribió a Frege, cuyo manuscrito se encontraba ya en la imprenta. La carta de Russell tornó inútil la obra de Frege, el trabajo de toda su vida, pero a pesar del golpe mortal publicó su *opus mágnum* pesara a quien pesara”.⁸ Con el fin de remediar la situación, Russell examinó los axiomas matemáticos, culminando con la obra escrita en colaboración con Alfred N. Whitehead, *Principia Mathematica* (1910). Durante años, la *opus mágnum* de estos lógicos fue utilizada por los especialistas para erigir el edificio impecable (hasta entonces) de la Matemática; y no fue sino hasta 1931 cuando la solución de K. Gödel arrojó luz sobre los problemas antes mencionados.

Traduciendo lo que dice Gödel, la completitud no puede alcanzarse, es decir, no importa qué sistema de axiomas utilicemos

⁷ Esto no quiere decir que exista la certeza de que Russell sea quien descubre las paradojas.

⁸ Simon Singh. *El enigma de Fermat*. Pág. 43.

(supuestamente coherente, claro está), siempre habrán cuestiones cuya veracidad no pueda ser probada; por si eso fuera poco, también caemos en la cuenta de que no hay manera de mostrar que el conjunto de axiomas que utilicemos es coherente. El sueño de Hilbert es imposible de cumplir.

Aún cuando no puede demostrarse que un sistema de axiomas es coherente, eso no quiere decir que sea incoherente.

Y es que las ideas en Matemáticas son cosa de conveniencia. Como ejemplo, las axiomatizaciones de la teoría de conjuntos (de Zermelo-Fraenkel, Bernays-Gödel, entre otras posibles), se excluye la existencia del *conjunto de todos los conjuntos*, ya que este concepto da origen a una paradoja. Quiero ilustrar con ello, que en Matemáticas, si algo no está de acuerdo a lo que se quiere hacer, se excluye y punto; a saber, se establecen definiciones o se desarrolla una teoría haciendo a un lado lo que no queremos. Claro, todo en relación con los principios de la lógica.

Veamos, por ilustrarlo de alguna manera, la siguiente situación. En la escuela secundaria *el profesor* nos enseñó la ley de los signos al multiplicar o dividir números:

“(+) por (+) da (+),
(+) por (-) da (-),
(-) por (+) da (-) y
(-) por (-) da (+)”;

e inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué? A lo que uno responde: todo por convención. Así como decimos que el lado positivo de una recta es desde un punto (normalmente llamado

origen) hacia la derecha (porque la mayor parte de la gente somos diestros) y hacia la izquierda es negativo; y también *arriba* es positivo y *abajo* negativo, así podemos decir también que la conjunción de signos iguales nos resulta positivo y de signos distintos, negativo. Como el ejemplo aquél de la isla⁹:

Asignémosle el valor “+” a lo bueno y el valor “-” a lo malo. Tenemos una isla. Entrar a la isla es bueno y salir, malo, teniendo en cuenta que existen personas buenas y personas malas. Así tenemos que:

Persona buena (+), entra a la isla (+), el resultado para la isla es bueno (+).

Persona buena (+), sale de la isla (-), el resultado para la isla es malo (-).

Persona mala (-), entra a la isla (+), el resultado para la isla es malo (-).

Persona mala (-), sale de la isla (-), el resultado para la isla es bueno (+).

Esto muestra que las Matemáticas, son cosa de *humanos* y, como se dijo, de conveniencia.

Digamos que se trata entonces, de una conveniencia (una conveniencia que se asume) bajo los principios de la lógica.

Por otro lado, cuestiones como las anteriores pueden abrir una discusión interesante en la didáctica de las Matemáticas. En la

⁹ Mariano Perero. *Historia e historias de Matemáticas*. Grupo Editorial Iberoamérica (1994).

escuela nos enseñan a sumar, restar, a mecanizar los resultados de ciertas operaciones, a envolver a las Matemáticas con esa aura de misticismo que le produce la fama de “hostiles”, “aburridas”, “innecesarias” o “inservibles” para la vida diaria, entre otros aspectos que motivan el fracaso escolar en la disciplina y nos espulga las ideas.

Uno puede preguntarse: ¿por qué de nuestros algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir?, ¿acaso no hay otra forma más sencilla de hacerlo?, ¿acaso es la única forma de hacerlo?, ¿por qué la base 10 para nuestro sistema?, ¿porque tenemos 10 dedos?, ¿es posible que nuestra forma de enseñar Matemáticas haga que corran peligro nuestras ideas originales?

Sostengo que se nos enseña (se nos informa) sobre cómo hacerlo, puros algoritmos... cuando la finalidad primordial debiera ser el “¿cómo?”, “¿por qué?”, “¿qué significa?”, “¿y si lo hago de otra forma?”, “¿qué pasa sí...?”, etc., etc. En fin, quiero decir con esto que propongo que se nos enseñe a *pensar*, estando consciente de que se trata de una empresa difícil y que sería muy interesante el debate. Es en este punto en donde radica la importancia de enseñar y de estudiar lógica para un estudiante de Matemáticas, puesto que ésta estudia las leyes y los procedimientos del pensamiento correcto, del razonamiento plausible. Y en las escuelas del nivel superior, a no enseñar Matemáticas sino a *hacer* Matemáticas, que es lo importante. Que el alumno comprenda el *cómo* se le ocurren a uno las ideas, *por qué* se piensa de cierta forma, etc.

El inconveniente de hacer que el alumno mecanice algoritmos (solo respondiendo al “cómo se hace”) puede llevarlo a cometer errores importantes. Para ilustrarlo, pensemos en el siguiente ejemplo:¹⁰

Supongamos que $a = b$.

Multiplicamos ambos lados de la igualdad por a : $a^2 = ab$.

Restando b^2 en ambos miembros tenemos: $a^2 - b^2 = ab - b^2$.

Factorizando ambos lados: $(a + b)(a - b) = b(a - b)$.

Dividiendo entre $a - b$: $a + b = b$.

Pero como $a = b$, entonces: $a + a = a$, es decir: $2a = a$.

Por lo tanto: $2 = 1$!

Este ejemplo lo empleamos para hacer notar que hasta en los casos más sencillos, más comunes, conviene atender a la lógica. Veamos que el problema está en dividir entre $a - b$, pues *por hipótesis*, al ser $a = b$, se tiene que $a - b = 0$... y la división entre cero no está definida. Nos sentamos a reflexionar un poco más: ¿por qué la división entre cero no está definida?, ¿será acaso porque si no tenemos entre quiénes realizar un reparto, no tiene caso dividir? ¿Ustedes, amables lectores, qué piensan?

Nótese, pues, que es importante promover en el alumno el razonamiento lógico y crítico, ya que las Matemáticas no confían en la evidencia de la experimentación, que aunque son fundamentales los ejemplos, el conocimiento matemático debe construirse

¹⁰ Simon Singh. *El enigma de Fermat*.

lógicamente. Incluso si nuestro resultado implica la imposibilidad de realizar alguna tarea.

En efecto, consideremos el problema del tablero de ajedrez mermado¹¹: consideremos un tablero de ajedrez al que le quitamos 2 cuadros situados cada uno en esquinas opuestas. Nos quedan, entonces, 62 cuadros. La cuestión: ¿es posible acomodar 31 fichas de dominó sobre todo el tablero, de manera tal que sus medidas cubran exactamente dos cuadrados del tablero? Podemos afrontar el problema de dos maneras:

- 1) Comenzar colocando fichas de dominó sobre el tablero, hasta que demos con la manera de cubrirlo con las 31 fichas; es decir, resolvemos el problema empíricamente.
- 2) Atacar el problema usando argumentos lógicos: matemáticamente. Pensemos que los dos cuadros que le hacen falta al tablero son del mismo color, digamos negro, por lo que nos quedan 30 cuadros negros y 32 blancos. Una ficha de dominó cubre 2 cuadrados, ¡pero contiguos!, esto significa que cada ficha siempre cubrirá un cuadrado blanco y uno negro, con lo que nos sobrarán 2 blancos, sin importar la forma en que acomodemos 30 fichas, siempre sobrarán 2 cuadrados del mismo color: blanco. Luego, es imposible cubrir el tablero con las 31 fichas.

Me despido mencionando, que en este sentido radica la belleza de ciertos razonamientos que constituyen soluciones a

¹¹ Ídem.

problemas, de ciertas demostraciones creativas, para quienes se dedican a las Matemáticas. Como escribiera G.H. Hardy¹²:

“Las construcciones de los matemáticos, como las de los pintores o los poetas, deben ser bellas; las ideas, como los colores o las palabras, deben encajar con armonía. La belleza es el primer requisito: no hay un lugar permanente en el mundo para las Matemáticas feas.”

¹² G. H. Hardy. *Apología de un matemático*. Nivola.

BIBLIOGRAFÍA

- Armijo, Maruja, *De cómo la lógica se volvió tolerante*. Segunda parte. Cuadernos de Historia de la Filosofía, No. 8, 2004. (pág. 3). IIFs-UNAM, México.
- Bourbaki, Nicolás, *Elementos de historia de las Matemáticas*. Versión española de Jesús Hernández. Alianza. Madrid, 1976.
- Carroll, Lewis, *El juego de la lógica*. Alianza Editorial, 1994.
- Garciadiego Dantan, Alejandro R., *Una introspectiva: cuestionando la influencia de las paradojas de la teoría de los conjuntos*. Mathesis, vol. VII, No. 4, 1991.(pág. 507). Depto. de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
- Gomis Martí, José María, *Ejercicios de cónicas resueltos y comentados*. Universidad Politécnica de Valencia, 1989.
- Hardy, G. H., *Apología de un matemático*. Sigma, el mundo de las Matemáticas. Vol. 5. James R. Newman (editor). Barcelona, 1997.
- Hofstadter, Douglas R., *Gödel, Escher, Bach. Un eterno y grácil bucle*. 7ª edición. Traducción de Mario A. Usabiaga y Alejandro López Rousseau. CONACYT. México, 2001.
- Martinón, Antonio (editor), *Las matemáticas del siglo XX. Una mirada en 101 artículos*. Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas. Madrid, 2000.
- Perero, Mariano, *Historia e historias de las Matemáticas*. Gorski, D. P. y Tavants, P.V., *Lógica*. Traducción de Augusto Vidal Roget. Grijalbo, México, 1970.
- Quine, W. V., *Los métodos de la lógica*. Traducción de Juan José Acero y Nieves Guasch. Ariel, México, 1981.
- Ramírez Galarza, A. I. y Sienra Loera, Guillermo, *Invitación a las geometrías no euclidianas*. Facultad de Ciencias, UNAM. México, 2003.
- Singh, Simon, *El enigma de Fermat*. Traducción de David Baladí y Jordi Gutiérrez. Planeta. Barcelona, 1998.
- Tarski, Alfred. *Lógica simbólica*. Sigma, el mundo de las Matemáticas. Vol. 5. James R. Newman (editor). Barcelona, 1997.
- Von Neumann, John, *El matemático*. Sigma, el mundo de las Matemáticas. Vol. 5. James R. Newman. Barcelona, 1997.
- Wilder, Raymond L., *El método axiomático*. Sigma, el mundo de las Matemáticas. Vol. 5. James R. Newman (editor). Barcelona, 1997.